

DOROTHY SCHONS. NOTA BIOGRÁFICA

Ilse Ameyalli Sánchez Pacheco y Tadeo Pablo Stein

Wilhelmina Dorothy Schons nació en Estados Unidos en 1890 y murió allí en 1961 (se suicidó). Fue profesora de la Universidad de Texas durante más de 40 años y es especialmente reconocida por sus trabajos pioneros sobre la vida y obra de sor Juana Inés de la Cruz. Como hispanista, dedicó además trabajos a Juan Ruiz de Alarcón y el que aquí traducimos sobre la influencia de Luis de Góngora en la literatura mexicana del siglo xvii.¹ «La bibliografía de la Dra. Schons —comenta Guillermo Schmidhuber (168)— no es extensa pero cada artículo o libro contiene aportaciones que fueron fruto de una investigación seria, con datos desconocidos hasta el momento provenientes de fuentes anteriormente no estudiadas». En efecto, en su apreciación sobre el gongorismo novohispano, Schons repara por primera vez en el manuscrito de 1799 que resguarda la Biblioteca Nacional de México, en libros e impresos entonces olvidados y publicados en México durante del siglo xvii, así como en documentos conservados en el Archivo de Indias y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Estas fuentes que Schons da a conocer serán citadas una y otra vez en las distintas valoraciones críticas en torno al fenómeno del gongorismo hasta el día de hoy. En este sentido, su estudio sigue siendo fundamental. Tan solo nos permitimos señalar que hay que leer el artículo «La influencia de Góngora en la literatura mexicana durante el siglo diecisiete» en el contexto crítico en el que fue escrito, esto es,

¹ Para una biografía detallada, remitimos a Guillermo Schmidhuber de la Mora, quien ha dedicado varios trabajos a la vida y obra de Dorothy Schons. Véase, entre otros, «Dorothy Schons, primera crítica de sor Juana». *Amigos de sor Juana. Sexteto biográfico*. Bonilla Artiga Editores, 2013, pp. 165 -184.

cuando estaba vigente la dicotomía *conceptismo-culteranismo* afianzada por Marcelino Menéndez Pelayo.

Bibliografía

Schmidhuber de la Mora, Guillermo. «Dorothy Schons. Primera crítica de Sor Juana». *Amigos de Sor Juana. Sexteto biográfico*. pp. 164-185.

Referencia electrónica || Ameyalli Sánchez Pacheco, Ilse y Tadeo Pablo Stein. «Dorothy Schons. Nota biográfica.» *Hyperborea. Revista de ensayo y creación*, no. 6, 2023, 173-175. <https://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/nota-biografica-312>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8401067>